

Redes sociales y medios de comunicación en estudiantes dominicanos de Pedagogía

Social Networks and Media in Dominican Pedagogy Students

Emmanuel Silvestre¹
Vladimir Figueroa-Gutiérrez²

José Vicente Díaz-Esteve³

Raquel Mugerza⁴

Resumen

Los participantes de este estudio fueron 744 estudiantes de nuevo ingreso en una universidad pedagógica dominicana, muestra representativa con un margen de error de ± 2.69 , y estratificada siguiendo las proporciones de las variables independientes Recintos (6), Carreras (4) y Sexo (2). Con un cuestionario se recogió información sobre los medios de comunicación y las redes sociales. El medio preferido por todos los participantes fue decididamente las redes sociales (80 %) y en un lejano segundo lugar la TV (13 %). Casi la mitad (47 %) usaban teléfonos inteligentes y menos de una cuarta parte (23 %) laptops. Las redes preferidas fueron WhatsApp (96 %), YouTube (90 %) y Facebook (86 %). Las actividades más frecuentes en las redes eran chatear, buscar información y leer, estas dos últimas especialmente entre las mujeres. Los diferentes recintos y carreras produjeron muy pocas diferencias en las preferencias de los participantes.

Palabras clave: redes sociales, medios de comunicación, estudiantes de pedagogía.

Abstract

The participants in this study were 744 new students at a Dominican pedagogical university, a representative sample with a margin of error of ± 2.69 , and stratified following the proportions of the independent variables Campus (6), Careers (4) and Gender (2). Information on the media and social networks was collected with a questionnaire. The preferred medium for all participants was decidedly social networks (80 %) and in a distant second place TV (13 %). Almost half (47 %) used smartphones and less than a quarter (23 %) used laptops. The preferred networks were WhatsApp (96 %), YouTube (90 %) and Facebook (86 %). The most frequent activities on the networks were Chatting, looking for information and reading, the latter two especially among women. The different Campuses and Careers produced very little difference on participant preferences.

Keywords: keywords: social networks, media, pedagogy students.

¹ Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-9958-4848>. Correo electrónico: esilvestre@silvestre.com

² Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-0944-3572>. Correo electrónico: vladimir.figueroa@isfodosu.edu.do

³ Universidad de Valencia, ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-1586-5552>. Correo electrónico: diazjv@uv.es

⁴ Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0389-1462>. Correo electrónico: raquel.mugerza@isfodosu.edu.do

1. Introducción

Muchos autores han señalado que existe una relación directa del nivel socioeconómico de las familias de los estudiantes y su rendimiento académico. Por esa razón, la universidad Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) de República Dominicana (RD) realizó un estudio para obtener los perfiles de esos estudiantes en términos de nivel socioeconómico, estructura familiar y capital cultural. En la mencionada investigación fueron incluidas las características socioeconómicas con variables demográficas como edad, estado civil, estudios y ocupación de los padres y madres, zonas de domicilio de la familia, estudios de secundaria y sus ingresos familiares. También, hábitos de estudio, uso y conocimientos sobre recursos tecnológicos y aspectos socioafectivos de los estudiantes como la autoestima, autoeficacia y locus de control. Sin embargo, en este trabajo solo se reportan los resultados del uso y preferencias por medios de comunicación y las redes sociales.

2. Fundamentación teórica

Las redes han sido definidas como formas de interacción social y como un dinámico intercambio, entre individuos, grupos y organizaciones en un complejo contexto; estas constituyen un sistema abierto, el cual se encuentra en construcción permanente (Zamora 2001).

El término red social se ha atribuido principalmente a dos antropólogos ingleses, Barnes y Bott (2006), ya que para ellos resultaba imprescindible considerar lazos externos a los familiares, los residenciales o los de pertenencia a algún grupo social.

En nuestro país se ha comprobado recientemente (Silvestre et al., 2014) que las redes sociales eran el medio de comunicación preferido por los jóvenes entre 11 y 35 años, por encima de los medios tradicionales como periódicos y televisión. En este estudio los dispositivos más usados fueron el teléfono inteligente y la laptop (33 % cada uno) y luego la PC (21 %) y la Tableta (13 %). En el mismo estudio se encontró en primer lugar de uso a Facebook (96 %), YouTube en segundo lugar (88 %) y WhatsApp en tercer lugar (85 %). Las actividades más frecuentes fueron chatear (89 %), buscar información (84 %) y compartir imágenes (78 %).

Recientemente, la importancia de las redes sociales y el Internet han aumentado grandemente en el país. El sitio web Tendencias Digitales (s. f.) reportó que en 2016 había un 60 % de penetración de Internet en RD, y que 96 % de la población usaba teléfono celular. En 2019 la plataforma We Are Social planteó que RD contaba con más de 6.9 millones de usuarios de Internet, con una penetración de un 64 % de la población.

Además, la influencia que ejerce la tecnología entre la juventud está cambiando los patrones de conducta social. Los niños pequeños, por ejemplo, ya no juegan los juegos folclóricos o tradicionales (Mambrú se fue a la guerra; una candelita, a la otra casita...) sino que prefieren una Tableta con la que jugar por sí solos, dedicándole más tiempo del aconsejable.

Ante la posible robotización de nuestra sociedad, debemos estudiar las preferencias y el uso de las redes sociales para fomentar su uso en los contextos de aprendizaje y prevenir los riesgos que implican su uso indiscriminado por la juventud.

3. Metodología

Muestra

Este fue un estudio de campo, de corte transversal, que incluyó aspectos descriptivos, correlacionales y explicativos. La muestra de participantes provino de la población de 1688 solicitantes que aprobaron las pruebas de admisión a la universidad en 2018. Esta población incluyó los solicitantes que fueron aceptados condicionalmente en el estatus de Nivelación. Este es un estatus temporal que se otorga a quienes necesitan mejorar su desempeño en algunos contenidos de las pruebas de admisión. De esta población se extrajeron al azar 744 participantes para una muestra representativa con un Nivel de confianza de 95 % y un Excelente margen de error de ± 2.69 .

En esta muestra se conservaron las proporciones de las variables independientes Recinto, Carrera y Sexo, por lo que resultó una muestra estratificada.

Procedimiento

A través del Departamento de Investigación de la universidad, les hicimos llegar a los Servicios Estudiantiles de cada recinto las cuotas de participantes por recinto, carrera y sexo. Estos servicios localizaron entonces a los participantes y los condujeron a los laboratorios de informática para que completaran el cuestionario virtual con las variables de la investigación.

Instrumento

Para medir las variables dependientes utilizamos una adaptación del cuestionario empleado por Silvestre et al. (2014) compuesto de seis preguntas con respuestas categóricas y dos preguntas con respuestas múltiples.

Análisis

Las mediciones utilizadas fueron categóricas y fueron analizadas con los procedimientos del SPSS-versión 22, tablas cruzadas, respuestas múltiples y pruebas de Chi-cuadrado.

4. Resultados

Medio preferido

Abrumadoramente, el medio preferido por los participantes fue las redes sociales. Como podemos contemplar en la Figura 1, el 80 por ciento de los participantes dio esta respuesta. Solo la TV puede considerarse con alguna preferencia (13 %) pero las frecuencias de los demás medios son despreciables. En esta pregunta no fue posible encontrar ninguna diferencia ni entre los recintos, ni entre las carreras, ni entre los sexos.

Figura 1
Porcentajes de preferencia por los medios para el total de participantes

Dispositivos electrónicos usados

Para usar las redes sociales y navegar en Internet, casi la mitad de los participantes usaban su teléfono inteligente, tal y como se puede observar en la Figura 2. En un lejano segundo lugar se encuentran las laptop o computadoras portátiles y, muy de cerca a ellas, las PC. Solo una minoría poseía una Tableta. Estos lugares se mantuvieron en todas las comparaciones pues no encontramos diferencias significativas ni entre los recintos, $\chi^2 (15) = 16.99$, $p = .32$, ni entre las carreras, $\chi^2 (9) = 8.975$, $p = .44$, ni entre los sexos, $\chi^2 (3) = 1.386$, $p = .71$.

Figura 2
Porcentajes de uso de dispositivos electrónicos para el total de participantes

Redes sociales utilizadas

Las redes sociales más utilizadas fueron definitivamente WhatsApp, YouTube y Facebook, en ese orden. Entre ellas tres sumaron el 50 % de las menciones y entre los primeros 5 lugares sumaron 77 % de las menciones. En la Figura 3, por motivos de claridad de presentación, solo se presentan los diez primeros lugares, que fueron para aquellas redes que tenían uno por

ciento o más de menciones. Entre estos 10 lugares encontramos un 96 % de las menciones. Sin embargo, en la figura lo que presentamos es el por ciento de casos en que fueron mencionadas las redes. Puesto que esta era una pregunta de respuestas múltiples, los participantes mencionaban más de una red. Así, 96 % de ellos mencionaron WhatsApp, 90 % YouTube, etc.

Figura 3
Porcentajes de uso de redes sociales para el total de participantes

Actividades en las redes sociales

Las actividades constituyeron otra pregunta con respuestas múltiples, pues los participantes hacían varias actividades y debían mencionarlas todas. En esta pregunta tampoco se pudo aplicar el Chi-cuadrado por la cantidad de actividades y casillas vacías.

Para el total de la muestra las principales actividades fueron Chatear, Buscar información y Leer, seguidas de cerca por Hacer tareas en grupo y Hablar a larga distancia. Para claridad de presentación escogimos las primeras 12 actividades, las cuales tenían más de 30 % de menciones cada una, para mostrarlas en la Figura 4.

Figura 4
Porcentajes de actividades en las redes sociales para el total de participantes

Independientemente de las respuestas múltiples, podemos señalar que en los primeros cinco lugares de estas actividades se situó un 42 % de los participantes, un 69 % en los primeros 10 lugares y un 77 % en los primeros 12 lugares de actividades, que son los mostrados en la figura.

5. Conclusiones

Los resultados fueron homogéneos. No encontramos nada más que mínimas diferencias entre recintos, carreras y sexos. Las redes sociales funcionan como un igualador social, las usan las personas de todas las clases sociales y poblaciones. Este resultado ya lo habíamos encontrado en una investigación anterior sobre las redes sociales (Silvestre & Cruz, 2016).

El dispositivo más usado por la mitad de los participantes fue el teléfono inteligente debido a su asequibilidad. En un lejano segundo lugar se encontraban las laptops, usadas solo por una cuarta parte, las PC aparecieron en tercer lugar pues todavía quedan algunas en los hogares y la situación económica de muchos no les permitía tener más de un dispositivo. Por último, las Tabletas parecen ser poseídas solo por una minoría que podía hacer frente a su costo.

WhatsApp y YouTube tuvieron 90 % o más de menciones entre los participantes; en otras palabras, prácticamente todos las usan. Muy cerca les siguieron Facebook, Instagram y Messenger. En relación con el estudio de Silvestre et al. (2014), apareció aquí un aumento importante del uso del WhatsApp, así como una disminución similar de Facebook. También aumentaron mucho el uso de Instagram y Messenger y disminuyó significativamente el uso de Twitter.

6. Referencias bibliográficas

- Barnes, J., & Bott, E. (2006). Medios de comunicación y solidaridad: reflexiones en torno a la (des) articulación social. España: Ed. Universitat Jaume I.
- Silvestre, E., & Cruz, O. (2016). Conociendo la próxima generación de estudiantes universitarios dominicanos a través de las Redes Sociales. *Ciencia y Sociedad*, 41(3), 475-503.
- Silvestre, E., Michelena, R., & Cruz, O. (2014). Effect of Age on the Use and Impact of Social Networks in the Dominican Youth. *American International Journal of Contemporary Research*, 4(9), 58-68.
- Tendencias Digitales. (s. f.). Usos de Internet en Latinoamérica 2016. <https://cutt.ly/lxgi1S>
- We Are Social (2019). Global digital report 2019. <https://cutt.ly/JgXgWwi>
- Zamora, M. (2001). Redes sociales en Internet. Jornadas sobre Gestión en organizaciones del Tercer Sector en la Universidad Di Tella. Buenos Aires, Argentina. <https://cutt.ly/mgXgTHR>